

ПАУЛОВНИЯ – ДЪРВОТО НА БЪДЕЩЕТО

ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА

PAULOWNIA – THE WOOD OF THE FUTURE

ELENA YNAKIEVA

Abstract: Paulownia is a very valuable wood energy crop that is gaining in popularity and spread over the last decade, both worldwide and at home. Paulownia is an economically viable source for meeting the growing needs of the world from woody biomass in a time of decreasing supply. It is simultaneously allows for the provision of effective programs to restore deforested areas and polluted or degraded land. The tree is a sustainable solution to the problem of world timber supply, a rapid return on investment - good income quickly renewable natural resource. When used appropriately paulownia can help to ensure stable, sustainable supply of timber, fodder, fertilizer, energy, biofuel.

Keywords: *paulownia, wood energy crop*

Увод

Митът за птицата Феникс, която се е родила отново от пепелта, има свой аналог и в растителния свят. Това е китайското дърво пауловния, което израства отново, след като бъде отсечено. То се отнася към дърветата, отглеждани при голяма гъстота и кратка ротация за осигуряване на висок и бърз добив на биомаса и дървесина от декар, а листата на дървото намират приложение във фармацевтичната индустрия. Пауловния представлява икономически изгоден източник за задоволяване нарастващите нужди на света от дървесна биомаса и едновременно с това дава възможност за осигуряване на ефективни програми за възстановяване на обезлесените райони. [4, 5, 6]

История на пауловнията [5, 7]

Дървото пауловния произхожда от Китай, но е познато и в Япония още от древни времена. Най-ранните документи и летописи, доказващи използването му от древните хора, датират отпреди 2600 години. В Япония употребата му датира от 200 г. от н.е. и в известен смисъл представлява национална традиция. Исторически, оригиналното наименование на рода е *Pavlovnia*, но по-късно е променено на *Paulownia*. В Китай наричат пауловнията “драконово дърво”, а в Япония – “кири”. Пауловния е била неотменна част от бита на тези народи - използвали са я за направа на мебели (най-ценното в една японска къща - кимоната, са се съхранявали именно в кутии от дървесина на пауловния), за друга покъщнина, дори за строителство на цели къщи. Известно е, че пожарите са били най-страшното, което е можело да се случи на един дом в онези времена. Дървесината от пауловния притежава безценно качество - да гори трудно. Дори и днес все още в Япония съществуват домове, изработени от дървесина на пауловния. Тя е част дори от официалния политически живот. Гербът в кабинета на министър-председателя на Япония представлява именно стилизирано изображение на пауловния.

Дървото, от което нищо не се изхвърля [1, 2, 3].

Основната характеристика на пауловния е нейният бърз прираст на биомаса. При добри грижи тя расте с около 3 м годишно и само за 7-10 години може да достигне размери, оптимални за добив на дървен материал. Напълно развитата пауловния достига височина от 9-18 м. Основната отличителна черта и предимство на нейната дървесина е нейната лекота (около 30-40% по-лека от тази на всеобщо познатите и широко използвани дървесни видове), затова я наричат още “алуминият” на дървесината. Пауловния притежава едно от най-високите съотношения между здравина и тегло сред дървесните видове. Дървесината лесно се поддава на всякакъв вид обработка

(структурата ѝ е много фина и без дефекти), светла е и поема добре боите. Освен това е влагоустойчива - детайл от пауловния, изложен на атмосферни влияния не се деформира и не променя размерите си. Поради това си свойство дървесината е неподатлива на гниене. Милиардите въздушни порички я правят много добър топло- и шумоизолационен материал. Дървесината на пауловния е без мирис и вкус и не се напада от инсектициди, поради съдържанието на танин в кората. Обработената дървесина има много добър резонанс и звукопроводимост, което я прави подходяща за изработването на музикални инструменти. Поради ниското си съдържание на смоли е труднозапалима.

Листата на пауловнията се използват много често за фураж на животните (крави, овце, кози и др). Имат хранителна стойност, близка до тази на люцерната. Те съдържат 20% протеини в зелено състояние и около 12% след есенния листопад. Богати са на ценни микроелементи. Смилаемостта им е 60%. Размерите им стигат до 75 см в диаметър и са най-добрите „фабрики“ за кислород. Листата на пауловния намират приложение във фармацевтичната промишленост за производство на лекарства.

Красивата форма, окраската на цветовете и съцветията, както и тяхното ухание привличат пчелите и това допринася много за развитието на пчеларството. Медът, който се получава от тези цветове, е изключително светъл и по качества превъзхожда многократно акациевия. Цветовете се използват и в козметиката за производство на парфюми, ароматизатори и на други козметични продукти (снимка 1).

Освен в индустрията пауловния се използва и в енергетиката за производство на пелети, и като суровина за алтернативно възобновяемо биогориво. За тази цел се използват стъблото, клоните и листата. Друго приложение на пауловния е използването ѝ като суровина за производство на биоетанол.

Пауловнията, със своята бързоразвиваща се коренова система, е изключително подходяща за залесяване на застрашени от ерозия терени.

Дълбоко разположената коренова система на пауловния позволява засаждане на култури с по-повърхностно разположени корени в междуредията ѝ. Тя влияе благоприятно на другите растения като намалява скоростта на вятъра (с 21-52 %). Намаляването на скоростта на вятъра през зимата спомага за повишаване на температурата на околния въздух с до 1°C, а през лятото - поради сянката на дърветата, температурата може да се намали със същата стойност.

Снимка 1. Пауловния.

Условия за отглеждане [1, 7]

Най-важното условие за развитието на пауловнията е слънчевата светлина, необходима за фотосинтезата. Пауловнията вирее до 2000 м надморска височина като растежът започва през пролетта, когато температурата на почвата достигне 15-16°C. Интензивното отглеждане на пауловния е оптимално до надморска височина от 700-800 м като температурите, при които се наблюдава максимален прираст, са в интервал 24-33°C.

Пауловнията е високоадаптивна култура и се развива добре на разнообразни почви, стига те да са пропускливи,

да не са глинести и да се отводняват свободно. Най-подходящи и предпочитани за отглеждане са леките, аерирани и песъчливи почви, с или без наклон.

Почвената и въздушна влажност са от съществено значение при отглеждането на пауловния, тя не понася високи подпочвени води. Напояване е необходимо, ако количеството на валежите през първия вегетационен период е по-малко от 100 мм на месец. Напояване е необходимо и в следващите години, ако месечните валежи паднат под 50 мм. Недостатъчното количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението. Изграждането на капково напояване е препоръчително при отглеждане на пауловния.

Не се препоръчва отглеждането на пауловния в области със силен вятър (скоростта на вятъра, в които превишава 45 км/ч). При наличие на по-силни ветрове е необходимо в мястото на засаждане младите растения да бъдат привързани за колчета, които да им осигурят стабилност до формиране на здраво вдървесинено стъбло.

Насаждения от пауловния [3, 5]

За насажденията от пауловния не се влагат много големи грижи и разходи за отглеждане. Избраната площ за засаждане на пауловния се подготвя като се изорава и дискува. От предназначението на насаждението (пауловния за добив на дървесина или пауловния за биомаса) зависи схемата за засаждане на фиданките. При създаване на плантации за дърводобив от пауловния препоръчителната схема на засаждане е 4x4 м, 5x5 м или 5x4 м (броя на растенията в един хектар е от 500 до 620 дървета/хектар). По-високата плътност на засаждане води до установяването на конкуренция за пространство между отделните дървета и забавя растежа им след първите 3-4 години. По-ниската плътност на засаждане на фиданките от пауловния води до много бърз първоначален растеж, което понижава качеството на дървесината. Когато се отглеждат дръвчета с цел получаване на дървесина, изправен ствол

се постига, като се кършат подалите се странични клонки. Трябва да се внимава да не се отчупват листата, докато са зелени, тъй като оставят ранички в ствола. Правилното спазване на тези няколко важни стъпки води до отглеждането на високи, изправени дървета.

За ефикасен добив на биомаса е препоръчително дърветата да се засаждат при по-голяма плътност, отколкото се изисква при изграждане на плантации за добив на дървесина (между 350 и 1000 дървета/дка). Конкретната схема на засаждане и плътност зависи от това каква техника ще се използва за събиране и изсичане на биомасата, което е в пряка зависимост от последващото ѝ използване (за пелети, биоетанаол, биогаз, дървесен чипс, фураж и т.н).

Времето за засаждане на фиданки обхваща периода от ноември до края на април, а разсадът пауловния се засажда от края на април до началото на август. Водата играе важна роля в отглеждането на дръвчетата през първата и втората година. След това кореновата система силно се развива и достига водоносни слоеве, поради което нуждата от напояване отпада (снимка 2).

В началото контролът над плевелите е най-голям проблем. Необходимо е площта, определена за пауловния, да е напълно чиста от плевели преди засаждането. Ако има много плевели в повърхностния слой почва, е най-добре растенията да се засадят под полиетиленов мулч. Нуждите от торене и напояване намаляват с растежа през годините.

Пауловнията е дърво, което не изисква повторно засаждане. След всяко отрязване то се регенерира. Коренът му живее около 70 години и може да изнесе между 4 и 8–9 цикъла от по осем години всеки. Стъблото може да бъде отрязано по всяко време на годината, без това да е свързано със сезони и къси срокове на прибиране, както при другите видове.

Колкото повече усилия се положат през първата година, толкова по-добри резултати ще се постигнат в следващите години.

Снимка 2. Насаждение от пауловния.

Заклучение

Пауловнията е дърво, което има шанс за развитие в бъдещето. Високата толерантност към засушаване, невзискателността към състава на почвите и широкият температурен диапазон (от -20 до $+ 40^{\circ}\text{C}$) правят пауловнията много търсена на световния пазар. Уникалността на този дървесен вид се състои в това, че почти 100% от неговата биомаса (стъбло, клони, листа, цветове) се оползотворява и наред с доставката на дървесина и биомаса има и много допълнителни екологични ползи. Дървесината от пауловния е една от най-ценните и търсените на световния пазар. Цветовете, листата, плодовете и корените на пауловния съдържат биологично активни вещества, които имат редица лечебни свойства.

Настоящата статия е разработена под ръководството на доц. д-р А. Иванова.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Бояджиева, Г., Б. Байков.** Екологична оценка на енергийната култура Пауловния в България, Екологизация, НБУ, 34-39, 2012. Бояджиева Г., Б. Байков. Екологична оценка на енергийната култура Пауловния в България, Екологизация, НБУ, 34-39, 2012.
- 2. Димитров, Н., А. Колева, Б. Бозаджиев.** Насипни характеристики на смлени листа от пауловния (*Paulownia*

spp.), Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 9.2, 64-68, 2012.

3. <http://biotree.bg>
4. <http://www.capital.bg>
5. <http://paulownia.bg>
6. <http://www.razsadnik-ELIT.com>
7. <https://savetivzemedeliето.bg>, 13.06.2018.